

TRATAMENTO CLÍNICO VERSUS CIRÚRGICO NA DOENÇA DE CROHN COMPLICADA

Gabriella Oliveira Moreira¹

Mariana dos Santos Souza²

Fernanda Pardo Bersan³

Gustavo Silva da Costa⁴

RESUMO:

Introdução: A Doença de Crohn (DC) é uma enfermidade inflamatória intestinal crônica caracterizada por inflamação transmural que pode acometer qualquer segmento do trato gastrointestinal, com predileção pelo íleo terminal e cólon. Essa condição apresenta etiologia multifatorial, envolvendo fatores genéticos, imunológicos, microbiológicos e ambientais, resultando em manifestações clínicas variáveis e curso imprevisível. Em casos complicados, o tratamento torna-se um desafio, exigindo uma abordagem multidisciplinar que inclui terapias farmacológicas avançadas e, em muitos casos, intervenção cirúrgica. **Objetivos:** Revisar a literatura científica recente acerca das abordagens terapêuticas clínicas e cirúrgicas na Doença de Crohn complicada, discutindo as indicações, limitações e resultados clínicos de cada modalidade. **Materiais e Métodos:** Foi realizada uma revisão integrativa nas bases de dados PubMed e BVS, utilizando os descritores “Crohn’s disease”, “surgical treatment”, “biologic therapy” e “complicated Crohn’s disease”. Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2025, abrangendo ensaios clínicos, estudos observacionais, revisões sistemáticas e meta-análises, disponíveis em inglês e português. **Resultados e Discussão:** Os estudos demonstram que o tratamento clínico com agentes biológicos, imunossupressores e terapias combinadas reduziu a taxa de recorrência e necessidade de cirurgia, porém, casos com fístulas, estenoses fibrosas e abscessos ainda demandam intervenção cirúrgica. As abordagens laparoscópicas têm se mostrado eficazes, com menor morbidade e recorrência pós-operatória. **Conclusão:** O manejo ideal da Doença de Crohn complicada requer integração entre tratamento clínico e cirúrgico, visando controle inflamatório e preservação da função intestinal, com decisões baseadas em características individuais e resposta terapêutica.

Palavras-Chave: Doença de Crohn; Terapia biológica; Cirurgia intestinal.

E-mail do autor principal: goliveiramoreira@gmail.com

¹Medicina, Faculdade Morgana Potrich (FAMP), Mineiros-GO, goliveiramoreira@gmail.com

²Medicina, Faculdade Morgana Potrich (FAMP), Mineiros-GO, mariana_santos1@hotmail.com

³Medicina, Faculdade Morgana Potrich (FAMP), Mineiros-GO, ferpbarsan@gmail.com

⁴Medicina, Faculdade Morgana Potrich (FAMP), Mineiros-GO, gustavoscosta99@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A Doença de Crohn (DC) é uma condição inflamatória intestinal crônica, de caráter transmural, que pode acometer qualquer segmento do trato gastrointestinal, sendo mais frequente no íleo terminal e no cólon. Sua etiologia envolve a interação complexa entre predisposição genética, disfunção imunológica e fatores ambientais, resultando em inflamação descontrolada e formação de complicações estruturais e fistulizantes. As fístulas perianais, abscessos e estenoses são manifestações graves e frequentemente recorrentes, que podem levar à perda da função intestinal e necessidade de intervenções cirúrgicas. O tratamento dessas formas complicadas constitui um dos maiores desafios clínicos da gastroenterologia moderna, exigindo integração entre terapias farmacológicas e cirúrgicas individualizadas (Gu et al., 2021).

A abordagem clínica evoluiu consideravelmente nas últimas décadas, especialmente com a introdução dos agentes biológicos anti-TNF, como infliximabe e adalimumabe, que revolucionaram o tratamento da DC moderada a grave. Esses medicamentos agem bloqueando o fator de necrose tumoral alfa (TNF- α), um mediador chave da inflamação intestinal e da formação de fístulas. Ensaios clínicos demonstram taxas significativas de cicatrização mucosa e melhora dos sintomas, porém a perda de resposta secundária ocorre em cerca de 30% dos casos após um ano de uso. Diante disso, o monitoramento terapêutico de medicamentos tem sido incorporado como estratégia para ajustar doses e maximizar a eficácia clínica. Essa abordagem personalizada reduz o risco de falha terapêutica e evita a exposição desnecessária a imunossupressores adicionais (Gu et al., 2021).

Mesmo com os avanços da terapêutica farmacológica, a cirurgia ainda ocupa papel essencial no manejo da Doença de Crohn complicada, especialmente nas formas fistulizantes e estenosantes. Estudos indicam que aproximadamente 50% dos pacientes necessitarão de alguma intervenção cirúrgica ao longo da vida. A escolha entre tratamento clínico e cirúrgico depende de fatores como extensão da doença, presença de abscesso, comprometimento anal e resposta aos agentes biológicos. As técnicas cirúrgicas modernas, como a abordagem laparoscópica e a strictureplastia, têm proporcionado menor morbidade e preservação de segmentos intestinais, reduzindo o risco de síndrome do intestino curto (Wasmann et al., 2020).

A conduta ideal, portanto, baseia-se na integração de diferentes abordagens terapêuticas, com ênfase em decisões compartilhadas e acompanhamento multidisciplinar. O controle da sepse intra-abdominal e a drenagem de abscessos são etapas fundamentais antes de qualquer procedimento cirúrgico, enquanto o uso de terapia biológica deve ser otimizado para evitar recorrências e reoperações. Essa visão integrada reflete a tendência atual do manejo da DC complicada, em que o objetivo principal é alcançar remissão profunda e preservar a função intestinal a longo prazo (Celentano et al., 2022).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a elaboração deste estudo, foi realizada uma revisão integrativa nas bases de dados PubMed e BVS, utilizando os descritores “Crohn’s disease”, “biologic therapy”, “intestinal surgery” e “complicated Crohn’s disease”. Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2025 que abordassem aspectos relacionados à fisiopatologia, manejo clínico, intervenções cirúrgicas, complicações pós-operatórias e resultados terapêuticos em pacientes com Doença de Crohn complicada. Foram selecionados ensaios clínicos, estudos observacionais, revisões sistemáticas, meta-análises e diretrizes internacionais que apresentassem evidências relevantes para a prática clínica e a tomada de decisão terapêutica. Os critérios de inclusão englobaram publicações em inglês e português, disponíveis em texto completo, que relacionassem o tratamento clínico e cirúrgico à evolução da doença. Foram excluídos estudos duplicados, artigos em outros idiomas sem tradução disponível e publicações cujo foco principal não estivesse diretamente vinculado ao manejo terapêutico da Doença de Crohn complicada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Doença de Crohn acomete qualquer segmento do trato gastrointestinal e caracteriza-se por inflamação transmural segmentar e curso imprevisível. Pacientes com DC apresentam alta variabilidade clínica, com manifestações que vão desde diarreia e dor abdominal até complicações graves, como fístulas perianais, abscessos intra-abdominais e obstruções intestinais. As fístulas perianais, em especial, são observadas em até 43% dos pacientes ao longo da evolução da doença e estão associadas a dor, secreção purulenta, destruição do esfíncter anal e comprometimento significativo da qualidade de vida, afetando o bem-estar físico, emocional e social do indivíduo (Wasmann et al., 2020).

O manejo clínico da DC complicada tem como pilar o uso de agentes biológicos, especialmente os anti-TNF, como infliximabe e adalimumabe, que promovem a cicatrização de fístulas perianais e reduzem a inflamação intestinal. Estudos demonstram que níveis otimizados de infliximabe aumentam a probabilidade de fechamento das fístulas, embora até 60% dos pacientes possam perder a resposta dentro de um ano, seja por dosagem subterapêutica ou por imunogenicidade. Ensaio recentes indicam que o monitoramento terapêutico de medicamentos permite ajustar doses de forma individualizada, melhorando os resultados clínicos, reduzindo recaídas e favorecendo remissão sustentada, especialmente em pacientes com fístulas perianais complexas (Gu et al., 2021; Yang et al., 2015).

Apesar dos avanços na terapia biológica, muitos pacientes com DC complicada ainda necessitam de intervenção cirúrgica. Procedimentos como drenagem de seton, fistulotomia, fistulectomia ou fechamento de fístulas em combinação com terapia medicamentosa têm sido empregados, dependendo da complexidade da fístula e da extensão da doença. A drenagem de seton é frequentemente utilizada como abordagem inicial para preservar o esfíncter e prevenir abscessos recorrentes, enquanto intervenções cirúrgicas mais complexas são indicadas em casos de fístulas altas, múltiplas aberturas ou falha da terapia clínica. Estudos multicêntricos mostraram que a cirurgia combinada à terapia anti-TNF proporciona melhor cicatrização e controle da doença em longo prazo (Yang et al., 2015; Wasmann et al., 2020)

A DC pode se complicar ainda com abscessos intra-abdominais, cuja presença representa um desafio adicional para o manejo clínico, pois pode contraindicar a continuação de imunossuppressores e aumentar o risco de morbidade pós-operatória. A drenagem percutânea guiada por imagem antes da cirurgia tem sido utilizada como ponte terapêutica, permitindo estabilização clínica e redução do risco de complicações sépticas durante a ressecção intestinal eletiva. No entanto, estudos relatam morbidade significativa, incluindo vazamento anastomótico, infecção da ferida e necessidade de reoperação, especialmente quando a drenagem é incompleta ou realizada em pacientes com doença ativa extensa (Celentano et al., 2022).

A escolha entre manejo clínico e cirúrgico depende da avaliação individualizada do paciente, considerando fatores como localização e complexidade da doença, resposta a terapias biológicas, extensão da inflamação e risco de complicações. Ensaio clínicos indicam que, para

fístulas perianais altas, a drenagem crônica com seton pode reduzir reintervenções a curto prazo e apresentar taxas de fechamento comparáveis às obtidas com anti-TNF ou cirurgia pós-anti-TNF, reforçando a necessidade de decisões terapêuticas compartilhadas entre paciente e equipe multidisciplinar (Wasmann et al., 2020; Gu et al., 2021).

Em suma, o manejo da DC complicada requer abordagem integrada entre tratamento clínico e cirúrgico, com monitoramento individualizado da resposta terapêutica e uso racional de agentes biológicos. A combinação de drenagem adequada, cirurgia personalizada e otimização da terapia medicamentosa melhora os desfechos clínicos, minimiza complicações e preserva a função intestinal, enfatizando a importância de estratégias multidisciplinares e baseadas em evidências para o cuidado desses pacientes (Gu et al., 2021; Yang et al., 2015).

4. CONCLUSÃO

O tratamento da doença de Crohn complicada, especialmente na forma fistulizante perianal, continua sendo um desafio clínico e cirúrgico. As terapias anti-TNF, como o infliximabe, oferecem controle eficaz da inflamação e indução de cicatrização, mas sua eficácia é limitada pela perda de resposta e necessidade de ajuste terapêutico individualizado. A abordagem cirúrgica, embora essencial para o controle de complicações estruturais e sépticas, deve ser conduzida com cautela, priorizando a preservação funcional e a integração com o tratamento clínico otimizado. A drenagem com seton e as técnicas reparativas continuam a desempenhar papel central, especialmente quando associadas ao uso de agentes biológicos. Portanto, a combinação de terapias médicas e cirúrgicas, sob acompanhamento multidisciplinar, constitui o padrão de excelência no manejo da doença de Crohn complicada, promovendo melhores resultados clínicos e maior qualidade de vida aos pacientes.

REFERÊNCIAS

- CELENTANO, V. et al.** Multidisciplinary management of complex Crohn's disease: the role of surgery. *Techniques in Coloproctology*, v. 26, p. 647–658, 2022.
- FEAGAN, B. G. et al.** Ustekinumab as induction and maintenance therapy for Crohn's disease. *New England Journal of Medicine*, v. 375, p. 1946–1960, 2018.
- GU, Junjun et al.** Fistulizing perianal Crohn's disease: pathogenesis, diagnosis, and treatment. *World Journal of Gastroenterology*, v. 27, n. 20, p. 2811–2829, 2021.
- TORRES, J. et al.** ECCO Guidelines on therapeutics in Crohn's disease: medical treatment. *Journal of Crohn's and Colitis*, v. 14, n. 1, p. 4–22, 2020.

WASMANN, R. A. et al. Surgical and clinical outcomes in complex Crohn's perianal fistulas: a multicenter cohort study. *Diseases of the Colon & Rectum*, v. 63, n. 3, p. 371–379, 2020.